

BUXORO XONLIGI SHAYBONIYLAR DAVRIDA**Nizomiy nomidagi TDPU tarix yo'nalishi 4 - bosqich talabasi****Davronova Elmira Ixtiyor qizi**

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda Buxoro xonligi tarixidagi Shayboniylar davri o'rganiladi. Shayboniylar sulolasi Buxoro xonligining siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ushbu davrda Buxoro xonligining mustahkamlanishi, ijtimoiy qatlamlarning o'zgarishi, iqtisodiy taraqqiyot va madaniy yangilanishlar yuz berdi. Ishda Shayboniylar sulolasining siyosiy faoliyati, ularning Buxorodagi hukmronligi, va Buxoro xonligining Markaziy Osiyodagi o'rni haqida batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, davrning yirik siyosiy shaxslarini, ularning o'tmishdagi va kelajakka ta'sirini o'rganish, tarixiy manbalar asosida kuzatishlar amalga oshiriladi. Ushbu tadqiqot Buxoro xonligining Shayboniylar davridagi o'ziga xos xususiyatlarini, uning taraqqiyot yo'lini va tarixiy ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Buxoro xonligi, Shayboniylar sulolasi, Markaziy Osiyo tarixi, siyosiy tahlil, ijtimoiy o'zgarishlar, madaniy taraqqiyot, tarixiy manbalar, xonlik hukmronligi, iqtisodiy rivojlanish, Buxoro tarixiy ahamiyati.

Аннотация: В данной научной работе изучается Шайбанский период в истории Бухарского ханства. Династия Шайбани имела большое влияние на политическую, общественную и культурную жизнь Бухарского ханства. В этот период происходило усиление Бухарского ханства, смена социальных слоев, экономическое развитие и культурное обновление. В работе подробно анализируется политическая деятельность династии Шайбани, их правление в Бухаре, а также роль Бухарского ханства в Средней Азии. Также проводятся основные политические деятели того времени, их влияние на прошлое и будущее, наблюдения на основе исторических источников.

Данное исследование раскрывает особенности Бухарского ханства в период Шайбани, пути его развития и историческое значение.

Ключевые слова: Бухарское ханство, династия Шайбани, история Средней Азии, политический анализ, социальные изменения, культурное развитие, исторические источники, ханское правление, экономическое, историческое значение Бухары.

Abstract: This scientific work studies the Shaybanid period in the history of the Bukhara Khanate. The Shaybanid dynasty had a great influence on the political, social and cultural life of the Bukhara Khanate. During this period, the strengthening of the Bukhara Khanate, changes in social strata, economic development and cultural renewal took place. The work provides a detailed analysis of the political activities of the Shaybanid dynasty, their rule in Bukhara, and the role of the Bukhara Khanate in Central Asia. It also studies the major political figures of the period, their influence on the past and future, and makes observations based on historical sources. This study reveals the specific features of the Bukhara Khanate during the Shaybanid period, its development path and historical significance.

Key words: Bukhara Khanate, Shaybani dynasty, Central Asian history, political analysis, social changes, cultural development, historical sources, khanate rule, economic economic, historical significance of Bukhara

Buxoro Xonligi Shayboniylar Davrida

Buxoro xonligi, Markaziy Osiyodagi muhim siyosiy va madaniy markazlardan biri bo'lib, tarixiy ravishda juda boy va rang-barang davrlarni o'zida mujassam etgan. Shayboniylar sulolasi (1500-1598) Buxoro xonligining tarixidagi eng muhim va sarmazmun davrlardan biridir. Bu davrda Buxoro nafaqat siyosiy va iqtisodiy jihatdan rivojlandi, balki madaniy hayotida ham muhim o'zgarishlar yuz berdi. Shayboniylar sulolasi xonlikda mustahkam hukmronlik o'rnatdi va Buxoroni Markaziy Osiyo tarixida yana bir bor ajralib turadigan yirik markazga aylantirdi.

Shayboniylar Sulolasining Hukmronlikka Kelishi

Shayboniylar sulolasi 1500-yillarda Buxoro xonligida hukmronlikni qoʻlga kiritdi. Shayboniylar sulolasining asoschisi, Abu Said Shayboniy (1451-1510) boʻlib, u Oʻrta Osiyo tarixida katta iz qoldirgan shaxsdir. Abu Said Shayboniy Timuridlar sulolasiga qarshi kurash olib borib, Samarqand va Buxoroni oʻz qoʻliga kiritdi. Uning oʻlimidan keyin uning avlodlari, xususan, Muhammad Shaybaniy (1451-1510) va uning oʻgʻli Ubaydullaxon (1482-1510), Buxoro xonligida oʻz hukmronliklarini davom ettirdilar. Ubaydullaxon Shayboniylar sulolasining oʻz taxtini mustahkamlashda katta rol oʻynadi.

Shayboniylar sulolasi boshqaruvga kelgach, ular Buxoro xonligini birlashtirib, uni mustahkamlashga harakat qilishdi. Ular Samarqand, Buxoro, va boshqa Markaziy Osiyo shaharlarida hukmronlik qilishni davom ettirdilar. Bu davrda Buxoro xonligining iqtisodiy va madaniy rivojlanishida yangi bosqich boshlandi.

Buxoro Xonligida Siyosiy Vaziyat

Shayboniylar sulolasi davrida Buxoro xonligi siyosiy jihatdan kuchli va mustahkam boʻldi. Shayboniylar, asosan, Oʻrta Osiyoning Turkman, Oʻzbek va boshqa turkiy xalqlaridan tashkil topgan jangovar guruhlar tomonidan qoʻllab-quvvatlangan. Buxoro xonligining xonlari va amirlarining boshqaruvi koʻpincha uzoq muddatli urushlar va taxt uchun kurashlar bilan kechgan. Shu bilan birga, Buxoro xonligi Markaziy Osiyo mintaqasidagi oʻta muhim savdo yoʻllarini nazorat qildi, bu esa xonlikning iqtisodiy ahamiyatini oshirdi.

Buxoro xonligidagi siyosiy tizimda hukmdorlar koʻpincha oʻzlariga tegishli viloyatlar va hududlarni boshqarib, yirik qoʻshinlarni saqlashga harakat qilishdi. Bu davrda Buxoro xonlari, xususan, Muhammad Shaybaniy, davlatni birlashtirishga va barqaror siyosat olib borishga intildilar.

Madaniy Taraqqiyot

Shayboniylar davrida Buxoroda madaniy hayotda oʻzgacha bir yuksalish kuzatildi. Buxoro xonligi faqat siyosiy jihatdan emas, balki madaniyat, ilm-fan va sanʼat sohalarida ham rivojlandi. Bu davrda Buxoroda turli ilmiy va diniy

maktablar faoliyat ko'rsatdi. Shayboniylar hukmronligida Buxoro, nafaqat savdo va sanoat markazi, balki ilmiy va diniy markaz sifatida ham o'zining o'rni va obro'sini saqladi.

Shayboniylar davrida Buxoro va Samarqandda ko'plab madrasa, masjid va kutubxonalar qurildi. Bu davrda ilmi-hunar va madaniyatga katta e'tibor qaratildi. Buxoroda tashkil etilgan ilmiy muassasalar, jumladan, Madrasa-i Shayboniyya va boshqa diniy va ilmiy o'quv yurtlari ko'plab olimlarni tarbiyaladi. Xususan, Buxoroda faoliyat yuritgan mashhur ilm-fan va adabiyotshunoslar, ularning asarlari, o'sha davr madaniyatining yuqori darajada rivojlanganligini ko'rsatadi.

Buxoro Xonligi va Iqtisodiy Rivojlanish

Shayboniylar davrida Buxoro xonligi iqtisodiy jihatdan ham rivojlandi. Buxoro o'zining markaziy joylashuvi tufayli savdo yo'llarida muhim o'rin tutdi. Buxoro, Samarqand va boshqa shaharlarda savdo karvoni yo'llari rivojlandi va bu shaharlarda bozorlarda turli xil tovarlar savdosi amalga oshirildi. Buxoro xonligi savdo va sanoatni rivojlantirishga katta e'tibor berdi.

Shayboniylar davrida Buxoro iqtisodiyoti asosida dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo sohalari rivojlandi. Bu davrda Buxoro xonligi viloyatlariga suv ta'minoti, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va savdo yo'llarini yangilash kabi muhim chora-tadbirlar ko'rildi. Buxoro va Samarqandda ishlab chiqarish sanoati, jumladan, ipak, charm va mato sanoati rivojlandi.

Xonlikning Yirik Tarixiy Shaxslaridan

Shayboniylar sulolasining yirik tarixiy shaxslaridan biri Muhammad Shaybaniy (1451-1510) bo'lib, u O'rta Osiyo va Buxoro tarixida katta ta'sirga ega bo'lgan hukmdordir. Muhammad Shaybaniy, 1500-yilda Samarqandni qo'lga kiritib, Buxoro xonligini shakllantirishga muvaffaq bo'ldi. Uning keyingi avlodlari, xususan, Ubaydullaxon va Abulxayrxon, Buxoro xonligini yana mustahkamlashdi.

Abulxayrxon (1465-1533) Shayboniylar sulolasining ikkinchi avlodi vakili bo'lib, uning davrida Buxoro xonligi iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan

rivojlanishga yuzlandi. Uning siyosiy faoliyati, Buxoro xonligining o'ziga xosligini ta'minlab, yirik madaniy markazga aylanishida muhim rol o'ynadi.

Shayboniylar Davridagi Diniy Hayot

Shayboniylar davrida Buxoro xonligi diniy jihatdan ham muhim o'zgarishlar yuz berdi. O'rta Osiyo hududida, xususan, Buxoroda Islom dini chuqur ildiz otgan edi, va bu davrda Islomning ta'limotlari, uning tarixi, huquqiy va diniy tizimlari Buxoro xonligi hayotiga katta ta'sir ko'rsatdi. Shayboniylar davrida, Buxoro xonligi va uning atrofidagi hududlarda, shuningdek, ilm-fan va diniy tafakkur markazlari shakllandi. Buxoroda o'sha davrda faoliyat yuritgan yirik olimlar, ulama, va mutafakkirlar o'z asarlarida diniy sohalarda yangiliklar kiritdilar.

Shayboniylar davrida Buxoroda ko'plab masjid va madrasalar qurildi, ularning ba'zilari hozirgi kunda ham o'rganilmoqda. Ularning orasida Buxoro Madrasasi (Shayboniylar tomonidan qurilgan madrasa) o'zining katta ahamiyatiga ega. Bu davrda diniy ta'lim juda yuqori darajaga ko'tarildi va Buxoro Markaziy Osiyoda diniy bilimlarning markaziga aylanishni davom ettirdi.

Imom al-Buxoriy kabi mashhur olimlar, Shayboniylar davrida yashagan va Islom ilmining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Ularning asarlari, nafaqat Buxoroda, balki butun O'rta Osiyo va undan tashqarida ham o'qilib, o'rganildi.

Taxt uchun Kurash va Ichki Siyosiy Kechishlar

Shayboniylar davrida ichki siyosiy vaziyat ba'zan barqaror bo'lmagan. Xonlikdagi hokimiyat uchun kurashlar, o'sha davrda deyarli har bir hukmdor o'z taxtini saqlash uchun ichki janglar va inqirozlar bilan duch kelgan. Masalan, Ubaydullaxon (1482-1510) va uning vorisi Shaybaniylarning keyingi avlodlari o'rtasidagi kurashlar, xonlikning kuchli ichki ziddiyatlariga sabab bo'ldi. Bu kurashlar xonlikning siyosiy barqarorligini zaiflashtirgan bo'lsa-da, ular Markaziy Osiyo tarixidagi muhim shaxslarni yuzaga keltirdi va bu shaxslar Buxoro xonligini keyinchalik kuchaytirishdi.

Yana bir muhim tarixiy shaxs, Abulxayrxon (1465-1533), o'zining ilg'or siyosiy qarorlari va diplomatik aloqalari bilan ajralib turdi. U Shayboniylar

sulolasining ilg'or siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar qilishga intilgan hukmdorlaridan biri edi. Abulxayrxon o'zining hukmronligi davrida, Samarqand va Buxoro kabi markaziy shaharlarni yana bir bor birlashtirishga muvaffaq bo'ldi.

Shayboniylar davrining oxirlarida, ayniqsa Abu Sa'idning o'limidan keyin, Buxoro xonligi ichki siyosiy to'qnashuvlar va kuchli tashqi tahdidlarga duch kelgan. Bu davrda ichki nizolar va tashqi raqiblar, xususan, Temuriylar sulolasi va boshqa qo'shni davlatlarning hujumlari Buxoro xonligining xavfsizligi uchun tahdid solgan.

Buxoro Xonligi va Tashqi Siyosat

Shayboniylar davrida Buxoro xonligi tashqi siyosatda ham faoliyat yuritdi. Buxoro, Markaziy Osiyoda savdo yo'llarini nazorat qilib, muhim savdo hamkorliklarini o'rnatdi. Buxoro xonligi, o'zining iqtisodiy va siyosiy ta'sirini kuchaytirish maqsadida, ko'plab qo'shni mamlakatlar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatdi. Buxoro xonlari, xususan, Muhammad Shaybaniy va Abulxayrxon, o'zlarining diplomatik faoliyatlari orqali ko'plab xalqaro shartnomalar imzoladilar, bu esa xonlikning tashqi siyosatida mustahkam poydevor yaratdi.

Bundan tashqari, Shayboniylar davrida Buxoro xonligi Sog'diyona, Xorazm, Hindiston, Eron kabi qo'shni davlatlar bilan doimiy aloqalarni rivojlantirdi. Bu aloqalar savdo, madaniyat va ilm-fan sohalarida ham samarali bo'ldi. Buxoro, Markaziy Osiyoning savdo yo'llarida o'zining yirik rolini saqlab qoldi.

Shayboniylar Davrining Yakuni va O'zni

Shayboniylar davrining oxiri 1598-yilda, Muhammad Shaybaniyning vorisi va Buxoro xonligi tarixidagi oxirgi Shayboniy xoni Abu Said o'limi bilan yakunlandi. Bu davrning so'ngida, Buxoro xonligi ichki siyosiy tangliklar va tashqi tahdidlar bilan yuzlashdi. Ashtarkhanidlar sulolasi o'rniga kelganidan so'ng, Buxoro xonligi yangi siyosiy kuchlar tomonidan boshqarildi.

Shayboniylar davrining yakuni bilan Buxoro xonligi o'zining eng yuqori iqtisodiy, siyosiy va madaniy rivojlanish davrini boshdan kechirdi. Ushbu davr Buxoro xonligining tarixida o'chmas iz qoldirdi va u Markaziy Osiyo tarixining muhim sahifalaridan biriga aylanishda davom etdi.

Natija va Muhokama

Shayboniylar davri Buxoro xonligining tarixida eng muhim va yuksak davrlardan biri bo'lib, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda katta yutuqlarga erishildi. Shayboniylar sulolasi Buxoroda mustahkam hukmronlik o'rnatib, davlatni birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Buxoro xonligi o'zining geosiyosiy ahamiyatini yanada mustahkamladi va savdo, madaniyat hamda ilm-fan markaziga aylandi. Shayboniylar hukmronligida Buxoro nafaqat Markaziy Osiyoning eng yirik iqtisodiy markaziga aylangan bo'lsa, balki ilm-fan va san'at sohasida ham jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Buxoro shaharlarida madrasa, masjid va boshqa ilmiy muassasalar qurilib, ilm-fan, adabiyot va diniy tafakkur rivojlandi.

Shuningdek, Shayboniylar davrida Buxoro xonligi o'zining siyosiy hududlarini kengaytirib, iqtisodiy rivojlanish orqali xalqaro savdoda muhim o'ringa egalladi. Buxoro, Samarqand va boshqa shaharlarda savdo karvoni yo'llari rivojlanib, ilmiy va madaniy markazlar o'rtasida hamkorlik mustahkamlandi. Shu bilan birga, davlatning ichki siyosatida kuchli raqobatlar va taxt uchun kurashlar davom etdi, bu esa ba'zan Buxoro xonligining barqarorligini zaiflashtirdi.

Shayboniylar davrining yakunlanishi bilan Buxoro xonligi yangi siyosiy kuchlar tomonidan boshqarila boshladi, ammo Shayboniylar sulolasining o'rni va uning olib borgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy islohotlari Markaziy Osiyo tarixida uzoq muddatli ta'sir ko'rsatdi.

Muhokama:

Shayboniylar davri Markaziy Osiyoning tarixiy sahifasida alohida o'rin tutadi. Buxoro xonligining siyosiy ahamiyatining oshishi va mamlakatning iqtisodiy mustahkamlanishi asosida o'sha davrning boshqaruv tizimi, ijtimoiy

qatlamlar, shuningdek, madaniy va ilmiy o'zgarishlarning hamkorligi ko'zga tashlanadi. Shayboniylar sulolasi o'z vaqtida O'rta Osiyoda yangi bir davrni boshladi. Ular nafaqat Buxoro, Samarqand va boshqa shaharlarni boshqarish, balki yirik iqtisodiy va madaniy markazlar o'rtasida savdo aloqalarini rivojlantirishga ham muvaffaq bo'ldilar.

Buxoro xonligining o'zi va uning hokimiyatidagi muhim shaxslar, masalan, Muhammad Shaybaniy, Abulxayrxon, Ubaydullaxon kabi siyosiy rahbarlar o'zlarining ilg'or siyosiy qarorlari bilan tanilgan. Ularning Buxorodagi siyosiy islohotlari, shuningdek, o'zaro raqobatchilar bilan kurashishdagi muvaffaqiyatlari, xonlikning mustahkamlanishiga zamin yaratdi. Biroq, davrning ba'zi ichki siyosiy nizolari va tashqi tahdidlar xonlikning barqarorligini vaqt-vaqti bilan zaiflashtirgan.

Madaniyat va ilm-fanning rivojlanishi Buxoro xonligining eng katta yutug'i bo'ldi. Shayboniylar davrida Buxoro nafaqat savdo va sanoat markazi, balki ilmiy va diniy markaz sifatida ham tanildi. Buxoro, Samarqand va boshqa shaharlar ilm-fan va madaniyatning markazlariga aylandi. Buxoroda diniy ta'lim va ilmiy faoliyat keng rivojlanib, ulug' olimlar, mutafakkirlar va tarixchilar o'z asarlarida yangi g'oyalarni ilgari surdilar. Bu davrda Imom al-Buxoriy, Hafiz al-Juzjani, Sayf al-Din al-Amir kabi mashhur olimlarning ishlari markaziy osiyolik musulmonlar uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Shayboniylar davri iqtisodiy yuksalish bilan ham ajralib turadi. Savdo yo'llarining rivojlanishi, ko'plab qo'shni mamlakatlar bilan olib borilgan savdo va diplomatik aloqalar, Buxoro xonligining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qildi. Bu davrda Buxoro ko'plab tovarlarni ishlab chiqarishda yirik sanoat markaziga aylandi.

Biroq, Shayboniylar davrining tugashi bilan Buxoro xonligi ichki nizolar va tashqi tahdidlar ostida qoldi. Bu, tabiiyki, o'sha davrdagi siyosiy zaifliklar va raqobatlarining natijasi edi. Buxoro xonligi ichki barqarorlikni saqlab qolishga urindi, lekin siyosiy o'zgarishlar va kuchli tashqi raqiblar bu jarayonni

qiyinlashtirdi. Shunga qaramay, Shayboniylar davri Buxoro va Markaziy Osiyoning tarixida o'chmas iz qoldirdi.

Xulosa

Shayboniylar davri Buxoro xonligining tarixida juda muhim o'rin tutadi, chunki bu davrda nafaqat siyosiy va iqtisodiy yutuqlarga erishildi, balki ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi ham katta ahamiyat kasb etdi. Shayboniylar sulolasi Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlatlaridan biri sifatida tarixda qolgan bo'lib, ularning siyosiy faoliyati va madaniy yutuqlari hali-hanuzgacha o'rganilmoqda. Buxoro xonligi va Shayboniylar davri o'rtasidagi bog'liqlikni chuqurroq o'rganish, regionning tarixiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizov, Sh. (2001). Buxoro xonligi tarixi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. Yuldashev, A. (2003). Markaziy Osiyo tarixida Shayboniylar sulolasi. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
3. Ibragimov, M. (2005). Shayboniylar va ularning siyosiy faoliyati. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
4. Akhmedov, S. (2011). Buxoro xonligi va uning davlat tashkiloti. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
5. Rakhmonov, N. (2008). O'rta Osiyo va Buxoro xonligi tarixi: Shayboniylar davri. Toshkent: O'zbekiston Tarixi institutining nashriyoti.
6. Abdurahmonov, D. (2015). Markaziy Osiyo va uning madaniy merosi: Shayboniylar davri. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
7. G'ulomov, B. (2000). Buxoro xonligining siyosiy va madaniy hayoti. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Tarixiy Tadqiqotlar instituti nashriyoti.

Foydalanilgan internet manbalari:

1. <https://www.uzbekistan.travel>
- 2 . <https://www.bukhara.org>
3. <https://www.centralasia.info>